

REVISÃO SISTEMÁTICA DO TEMA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Tércio Vieira de Araújo¹
Armin Feiden²
Fabiola Graciele Besen³
Valdir Serafim Junior⁴

Resumo:

Este estudo objetiva identificar as convergências entre os objetivos, síntese metodológica, resultados e conclusões alcançadas pelos pesquisadores, ultrapassando de forma objetiva os limites e conceitos alcançados, individualmente, por pesquisadores do tema 'avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar'. Para tanto foi empregada a metodologia do *Proknow-C* de Ensslin, Ensslin e Pinto (2013) na construção do portfólio bibliográfico composto por 195 artigos representativo do tema, e na sequência foi feita a análise sistêmica com uso de ferramentas e procedimentos da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016). Os resultados levam a conclusão de que há a necessidade de estimular ações que considerem e se adaptem as necessidades e realidades locais, fornecendo dados e informações públicas, conforme estas necessidades e realidades identificadas pelos usuários e beneficiários das políticas públicas, que por consequência devem integrar os beneficiários e representantes locais, estimulando a transparência das informações, e representatividade individual e/ou coletiva. A análise sistêmica destes resultados levou a identificação de lacunas, que uma vez preenchidas, serão capazes de impactar na eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, as quais são detalhadamente apresentadas na seção de conclusões e considerações finais.

Palavras-chave: Políticas públicas. Agricultura familiar. Proknow-C. Revisão sistemática. Avaliação.

SYSTEMATIC REVIEW OF THE TOPIC EVALUATION OF PUBLIC POLICIES IN THE CONTEXT OF BRAZILIAN FAMILY FARMING

Abstract:

This study aims to identify the convergences between the objectives, methodological synthesis, results and conclusions reached by the researchers, objectively surpassing the limits and concepts reached, individually, by researchers of the theme 'evaluation of public policies in the context of family farming'. For this purpose, the methodology of Proknow-C by Ensslin, Ensslin and Pinto (2013) was used in the construction of the bibliographic portfolio composed of 195 articles representative of the theme, and then a systemic analysis was carried out using tools and procedures of the analysis technique. of content by Bardin (2016). The results lead to the conclusion that there is a need to encourage actions that consider and adapt to local needs and realities, providing data and public information, according to these needs and realities identified by users and beneficiaries of public policies, which consequently must integrate the beneficiaries and local representatives, encouraging transparency of information and individual and/or collective representation. The systemic analysis of these results led to the identification of gaps, which, once filled, will be able to impact the efficiency, effectiveness and effectiveness of public policies, which are presented in detail in the conclusions and final considerations section.

Keywords: Public policies. Family farming. Proknow-C. Systematic review. Assessment.

¹ Doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável - Unioeste - PR Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável - Unioeste - PR. Bacharel em Ciências Contábeis - Unioeste - PR. Professor adjunto do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu - PR. E-mail: tercio.araujo@unioeste.br.

² Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá (1981), graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná (1986), mestrado em Engenharia Florestal (Conservação da Natureza) pela Universidade Federal do Paraná (1994) e doutorado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2001). Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: arminfeiden@gmail.com.

³ Docente no curso de Ciências Contábeis Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Foz do Iguaçu-Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável. E-mail: fabiolagracielebesen@gmail.com.

⁴ Doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bacharel em Ciências Contábeis pela Unioeste - PR. Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu - PR. E-mail: jr_valdir@hotmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O tema avaliação de políticas públicas não é novo na comunidade científica Brasileira, sendo alvo de diversas áreas do conhecimento, como direito, nutrição, ambiental, contabilidade, educação, dentre outras, e conforme aponta Laisner e Gonçalves de Maria (2014) vem ganhando espaço na comunidade científica, estimulado pelas necessidades da sociedade em acompanhar e avaliar tais políticas, de forma que extrapole a percepção meramente técnica quantitativa, trazendo para seu escopo elementos qualitativos e individuais de avaliação.

O processo de avaliação deve atuar como subsidio para formulação e reformulação de políticas e programas governamentais, identificando os pontos de ajustes e correções, e ou até mesmo a necessidade de interrupção das ações, e para tanto necessita cada vez mais da participação da sociedade, uma vez que o interesse do governo está mais relacionado ao atendimento dos elementos objetivos delimitados no escopo das políticas públicas (CUNHA, 2018), do que os subjetivos percebidos pelos beneficiários.

Essa percepção de Cunha (2018) não é novidade no meio científico, pois Souza-Esquerdo e Bergamasco (2014, p. 220) já haviam chegado na mesma conclusão ao avaliarem o Programa de Aquisição de Alimentos, identificando problemas no contexto dos agricultores familiares, porém “ainda que todos esses problemas sejam resolvidos, se não houver vontade política para a promoção e o fortalecimento da agricultura familiar local e regional, o programa dificilmente terá êxito nos municípios”, evidenciando o distanciamento entre critérios governamentais e sociais, considerados na implementação e avaliação das políticas públicas.

Nesse contexto da agricultura familiar, Oliveira e Gracio (2011), confirmam a importância em conhecer os atores e agentes envolvidos no processo, como pesquisadores, grupos, instituições, entre outros que contribuem e se destacam para o avanço do conhecimento científico em dada área do conhecimento, e com isso, conhecer estado da arte do tema traz compreensões essenciais para direcionamento de ações práticas por parte todos os setores da sociedade, estimulando a conciliação e ordenamento nas relações sociais, e para tanto considerar a relação causal entre objetivo e resultado, e entre a proposta e o impacto social, tem se mostrado latente no contexto da agricultura familiar, devido seu reconhecimento enquanto categoria social e produtiva, e nesse sentido diversos programas de políticas públicas têm sido formulados desde os anos 90 (SOUZA-ESQUERDO e BERGAMASCO, 2014).

Uma vez que as avaliações provenientes dos agentes públicos, quase que na totalidade, são técnicas, considerando apenas elementos objetivos em uma abordagem quantitativa, enquanto as avaliações sob abordagens qualitativas são originadas por pesquisadores e demais interessados nas percepções dos beneficiários, Prestes (2012) expõe que conciliar os interesses políticos com as perspectivas dos beneficiários locais, apresenta maior eficácia na contemplação de interesses opostos, considerando a atual realidade de constantes mudanças econômicas, sociais e políticas, e para alcançar esta realidade há a necessidade de conectar as inovações com a integração das comunidades locais (PRESTES, 2012).

É com esse interesse da comunidade científica, bem como da necessidade de incluir todos os atores nos processos de avaliação, que se justifica a contribuição que este estudo pode dar com a identificação do estado da arte do tema, considerando as publicações, autores e periódicos com maior destaque e relevância, tomando para este estudo o tema de ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’, e uma vez que o campo de estudo é significativamente amplo, e sabendo que não é possível a identificação de todas as publicações, tem-se como problema identificar os fatores podem estimular e ampliar a participação dos beneficiários na avaliação das políticas públicas.

Para alcançar a resposta do problema delimitou-se como objetivo geral identificar as convergências entre os objetivos, síntese metodológica, resultados e conclusões alcançadas pelos pesquisadores, ultrapassando de forma objetiva os limites e conceitos alcançados, individualmente, por outros pesquisadores do tema, aplicando, para tanto uma análise sistêmica em um conjunto de artigos que formam o portfólio bibliográfico representativo do tema ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’.

E para alcançar o objetivo geral foi empregada a metodologia do *Proknow-C* de Ensslin, Ensslin e Pinto (2013) na construção do portfólio bibliográfico composto por artigos sob o tema em estudo e na sequência foi feita a análise sistêmica com uso de procedimentos e técnicas da análise de conteúdo de Bardin (2016). Os procedimentos empregados seguem descritos na seção de materiais e métodos.

As análises e observações são apresentadas na seção de resultados e discussões, inicialmente apresentando as características do portfólio bibliográfico, posteriormente descrevendo as convergências dos artigos agrupados por macrotemas, finalizando com apresentação das convergências entre os macrotemas. A seção de conclusões e considerações finais destacam o alcance dos objetivos delimitados neste estudo, que por consequência respondem a problemática de pesquisa, além de outras considerações consideradas como relevantes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Embora o tema ‘avaliação de políticas públicas’ não seja uma disciplina nova nas discussões da comunidade acadêmica/científica brasileira, ainda há poucos estudos com resultados aplicados e/ou práticos, e esta característica vem se perpetuando por mais de uma década, conforme demonstrado por Capobianco et al. (2011), Prestes (2012), Laisner e Gonçalves de Mario (2014) e Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018).

As conexões entre autores e instituições, no Brasil, ainda possuem baixa densidade nas redes, sendo que os autores mantêm poucos vínculos de pesquisas, bem como é notado casos frequentes de parcerias uma única vez, ou ainda com frequentes publicações solos, tornando a força das redes de pesquisas baixas entre autores e instituições (CAPOBIANGO, et al., 2011).

Torna-se indiscutível a necessidade da avaliação em todo ciclo das políticas públicas, devido ao aumento da demanda por políticas públicas, bem como é essencial considerar a avaliação como uma ferramenta crucial para alcançar maior qualidade, eficiência e eficácia, e embora se observe, no meio acadêmico, um aumento nos estudos que tratam da avaliação, os resultados tendem a serem mais conceituais do que propriamente aplicáveis, sendo necessário desenvolver a cultura avaliativa em todas as esferas da sociedade, de modo a contemplar a complexidade e individualidade de cada política pública (OLIVEIRA e PASSADOR, 2019).

Os resultados das avaliações, embora se espere que sejam aplicáveis as realidades sociais, frequentemente não são utilizados, e isto se deve pelo tema ainda ser discutido no Brasil de forma mais conceitual e subjetiva, bem como com pouca interdisciplinaridade. Assim, a aplicação das avaliações deve estar presente do início ao fim, principalmente considerando as características e contextos sociais, sempre envolvendo todos os atores do processo (BECHELAINE e CKAGNAZAROFF, 2014).

Outra característica é que uma vez que a avaliação de políticas públicas deve ser discutida como um instrumento estratégico de gestão, há de se considerar que esta, além de ser integrada a todo o ciclo das políticas públicas, também deve superar a abordagem meramente técnica e/ou quantitativa, incorporando elementos de avaliações qualitativas, focada na participação de todos os atores envolvidos (LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014).

Foi neste contexto que Prestes (2012), discutiu aspectos políticos, teóricos e metodológicos, capazes de orientar ações de avaliação de política públicas, explorando modelos, que traduzem as especificidades das diferentes realidades locais, uma vez que as inovações e procedimentos avaliativos não conseguem superar os modelos de avaliação quantitativos, não no sentido da qualidade da avaliação, mas no sentido técnico. Destaque-se que Prestes (2012) não discute que as avaliações qualitativas sejam superiores, mas que o emprego qualitativo deve ser orientador na delimitação de procedimentos quantitativos.

Logo, o processo de avaliação deve ser realizado sempre em tempo oportuno as necessidades de correções, ajustes ou complementações, devendo fazer parte do cotidiano de execução da política pública, e não apenas em um momento isolado. Em síntese deve-se considerar a avaliação como a mais importante e significativa para o sucesso, tornando a política pública mais significativa para as instituições gestoras, bem como para os seus respectivos beneficiários (LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014).

Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018) descrevem que as discussões e disputas políticas, principalmente no âmbito dos legislativos municipais, tendem a impactarem, principalmente no aumento em gastos com administração, planejamento, e com saúde, sendo que os gastos, nestas áreas, tendem a crescer na medida que as disputas se acirram entre os partidos políticos, porém gastos com educação não tendem a serem impactados na mesma razão, como se era de esperar.

Considerando que o processo de avaliação de políticas públicas se vincula a diversos campos do conhecimento, cada um com sua especificidade, gerando conceitos, indicadores e metodologias e ferramentas de aplicação, para a institucionalização no campo social (FINKLER e DELL'AGLIO, 2013), avaliar a qualidade da política pública se inicia com a identificação das percepções dos atores envolvidos, principalmente os beneficiários, considerando todas as dimensões alcançadas pela respectiva política pública, e com isso será possível delimitar e implementar programas e ações condizentes com as realidades locais (REIS; SILVEIRA; MOREIRA, 2015).

Porém, a dificuldade, segundo Finkler e Dell'Aglio (2013), está no fato de que pesquisadores que empregam abordagens qualitativas, construcionistas e participativas, tendem a serem resistentes no emprego de abordagens positivistas, embora esta modalidade vem tendo impactos positivos nas reflexões críticas no tema das avaliações, destacando que os impactos são maiores quando tratadas em conjunto com abordagens qualitativas, pois se deve considerar a necessidade de uma coordenação participativa e coletiva, pressupondo consensos nas deliberações e descentralizando o poder centrado no pesquisador.

A conciliação entre abordagens quantitativas e qualitativas não é uma tarefa singela de ser realizada, porém Schurster (2014) reforça que as metodologias de avaliação não podem ser complexas ao ponto de se tornarem inflexíveis, devendo considerar os objetos e objetivos da política, e serem desenhadas pensando em um processo constante e contínuo, com um acompanhamento sistemático em todas as fases do ciclo das políticas públicas.

Estas ações serão capazes de ordenar as relações sociais, pois passam pela correta problematização de uma política pública que será implementada, e para tanto, é fundamental conhecer a percepção dos beneficiários, em suas mais diversas estratificações, mesmo que esta problematização torne-se complexa a medida que aumenta a quantidade de atores envolvidos, havendo a necessidade de estratificar este meio social, para que outros agentes (pesquisadores) possam atuar nas mais diversas especificidades que se mostrem presentes, mas sempre em um contexto interdisciplinar e interligado aos demais contextos existentes (MENEZES, 2015).

Esta necessidade de ordenamento das relações sociais também é destacada por Medeiros da Rosa, Rolim Ensslin e Petri (2015), ao identificarem que há poucos estudos sob o foco dos interessados e/ou impactados pela política pública em questão, principalmente estudos que medem os impactos e efetividade das políticas públicas, e como solução também propõem que

todos os atores sejam incluídos em todas as fases do ciclo das políticas públicas, e que as avaliações devem propor melhorias voltadas aos atores beneficiários.

Para tanto, Camperos-Reyes, Sant'Ana e Grossi de Carvalho (208) descrevem que uma forma de estimular a inclusão dos beneficiários nos processos de avaliação é disponibilizar as informações necessárias para que se forme a compreensão e percepção, logo, estimular políticas públicas de tecnologias de informação se mostra como o caminho mais adequado. O fato é que estas tecnologias devem aprofundar as relações entre a sociedade e a comunidade tecnológica e científica, bem como da sociedade com as políticas públicas de informação.

Em síntese, os pesquisadores, concluem pela necessidade de ampliar a comunicação entre os agentes públicos e beneficiários para a construção de políticas públicas, pois esta comunicação será a mediadora em todo o ciclo das políticas públicas, uma vez que é capaz de evidenciar as peculiaridades locais (CEZAR, 2018), e a compreensão destas particularidades irá estimular o uso de mecanismos deliberativos mais democráticos, visto que a aplicação, por parte dos agentes públicos, das indicações dos beneficiários leva a percepções mais positivas e bem avaliadas por parte dos beneficiários (CAMPOS E SANTOS; MAFRA, 2016).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza pelas tipologias exploratória, uma vez que buscou gerar conhecimentos iniciais a partir do conjunto de artigos que compõem o portfólio bibliográfico, e descritivo, visto que para gerar estes novos conhecimentos buscou estabelecer e descrever as relações existentes entre estes artigos, bem como há de se considerar que foi delimitado o plano de pesquisa antes da coleta de dados, e esta coleta se mostrou adequada aos objetivos, e embora compreendeu uma amostragem por ocorrência, foi possível o emprego de instrumentos bem delimitados para coleta, tabulação e apresentação dos dados e resultados, reforçando a pesquisa como descritiva (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012).

Em relação aos procedimentos se qualifica como bibliográfica, pois se utiliza de fontes secundárias de informação (artigos) para identificar os elementos necessários para se alcançar os objetivos delimitados (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012). Quanto a natureza pode ser caracterizada como pesquisa pura, pois a própria essência das pesquisas exploratórias e qualitativas, tendem, mas não somente, a trazer novos conhecimentos para o avanço do tema em estudo, sem uma aplicabilidade imediatamente prática (GIL, 2008).

Uma vez que a condução se deu na intenção de alcançar uma conclusão geral, a partir de observações particulares nos artigos, e logo alcança uma conclusão e informações que não estão evidentes, individualmente, nos respectivos artigos, torna-se adequado conduzir esta pesquisa pelo método indutivo (RICHARDSON, 2012).

Embora tenha sido empregado técnicas e procedimentos metódicos e objetivos na coleta, tabulação e análise dos dados, inclusive com uso de indicadores, há de se considerar que, em sua essência, este estudo apresenta modulações que não são capazes de serem quantificadas, e principalmente busca uma relação entre o conjunto dos artigos com o tema em estudo, tornando adequado delimitar a abordagem como qualitativa (RICHARDSON, 2012).

O universo de pesquisa compreendeu os artigos publicados por periódicos revisados por pares no Brasil, indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) considerando o tema 'avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar'. A amostra se caracteriza por ser probabilística aleatória simples, visto que o procedimento de busca no portal de periódicos da CAPES se dá por palavras-chave, dando probabilidades iguais para todos os artigos que às possuem (RICHARDSON, 2012).

Quanto aos procedimentos específicos tem-se 'a construção do portfólio bibliográfico', sendo já realizado no Capítulo IV, onde foi empregado a metodologia do *Prokonw-C* de Ensslin

et al. (2013), e neste momento o emprego da ‘análise de conteúdo’ de Bardin (2016), o qual se refere a etapa de “execução da análise sistêmica”, sob o tema "avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar”, conforme circundado na Figura 1.

Figura 1 - Etapas aplicadas na formação e análise do portfólio de artigos

Fonte: Ensslin *et al.* (2013).

Reforçando que esse estudo não objetiva uma descrição-ilustrativa das atividades empregadas em cada uma das etapas dos procedimentos adotados no método *Proknow-C*.

3.1 Procedimentos empregados para a análise sistêmica

A análise sistêmica é compreendida como um processo investigação científica aplicado no conjunto de artigos identificados para o tema e objetivos em estudo, buscando realizar uma revisão significativa e crítica, sendo considerada como adequada por evitar as subjetividades que podem ocorrer em um processo não sistematizado (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012).

A análise sistêmica buscou compreender e ultrapassar, de forma objetiva, os limites e conceitos do tema em análise, para uma compreensão além da teoria cartesiana e reducionista, permitindo construir uma compreensão a partir dos diversos artigos do portfólio bibliográfico, bem como evidenciou como estas pesquisas (artigos) tem influenciado o tema (JARDIM; BUCKERIDGE, 2020). Destaque-se que esta análise sistêmica não teve como objetivo a definição da pergunta e objetivo de pesquisa, conforme proposto por ENSSLIN *et al.* (2013), mas de compreender as áreas de atuação dos pesquisadores no tema, e identificar os fatores podem estimular e ampliar a participação dos beneficiários na avaliação das políticas públicas.

Logo, para execução da análise sistêmica optou-se pelo emprego de técnicas e procedimentos da análise de conteúdo de Bardin (2016), que se resumem em procedimentos objetivos e sistemáticos para extrair conteúdo e informações específicas das comunicações (BARDIN, 2016), e conforme Godoy (1995) se trata de uma técnica que pode ser aplicada em todas as formas de comunicação, independentemente de sua natureza.

A organização da análise, segundo Bardin (2016), compreendeu: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material, e; 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Em cada uma das fases foram executadas atividades específicas de estratificação textual, categorização, codificação e inferências, conforme pode ser observado na Figura 6.

Na fase de pré-análise foram organizados os artigos que compuseram o portfólio bibliográfico, aplicando as regras estabelecidas por Bardin (2016) de exaustividade (estratificação literal e completa do conteúdo pertinente), representatividade e homogeneidade

(alcançado com a seleção dos artigos por meio do *Proknow-C*), pertinência (considerando o tema ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’) e exclusividade (possibilidade distinção única da estratificação literal nas categorias), delimitando as seguintes categorias: a) objetivos; b) síntese metodológica, e; c) resultados.

Figura 2 – Ilustração do processo empregado na análise sistêmica

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bardin (2016).

Segundo Bardin (2016), estas categorias representam, e agrupam, os elementos que ocorrem com maior frequência, e foram construídos, nas concepções de ‘exclusão mútua’ (apresentam sentido e características únicas) e ‘homogeneidade’ (dimensões únicas de interpretação e análise), e apresentam as seguintes definições:

- **Objetivos:** identificam a intenção dos pesquisados bem como o cerne fundamental de condução de seus respectivos estudos;
- **Síntese metodológica:** identificam os elementos essenciais para a compreensão da forma à qual foram conduzidas, metodologicamente, as pesquisas, e;
- **Resultados:** identificam os resultados e conclusões centrados nos respectivos objetivos de cada pesquisa.

A concepção das categorias, mesmo sem o total conhecimento do conteúdo de cada artigos, se valida nas concepções da análise de conteúdo de Bardin (2016), ao definir que as categorias podem ser criadas a priori ou a posteriori, isto é, a partir apenas da teoria ou após a coleta de dados, e uma vez que os artigos são documentos com conteúdo científico, apresentados em um formato textual dividido em seções bem definidas, e com seus respectivos conteúdos bem delimitados, tornando adequadas e viáveis as categorias delimitadas.

Na *fase de exploração* do material foram definidas as unidades de codificação, que representam os recortes textuais passíveis de serem classificadas e agregados em função de características comuns em cada uma das categorias definidas, conforme delimitado por Bardin (2016), tornando mais claro os propósitos deste estudo, pois estas unidades de codificação possibilitam a classificação e categorização objetiva do conteúdo das informações de cada artigo do portfólio bibliográfico. Cada categoria, possui as seguintes unidades de codificação:

- **Objetivos:** cerne da pesquisa e contexto de desenvolvimento;
- **Síntese metodológica:** síntese metodológica, fonte de dados, caracterização da pesquisa, abrangência do campo em estudo e abordagem da pesquisa, e;
- **Resultados:** cerne dos resultados e palavras-chave dos resultados.

Feitas as estratificações das unidades de codificação, foram agrupados os artigos em macrotemas, reforçando que todas as pesquisas do portfólio bibliográfico são tratadas no escopo da avaliação, porém em contextos diversos, tornando adequado apresentar a fase de tratamento dos resultados, deste estudo, pelos grupos dos macrotemas identificados.

A *fase de tratamento dos resultados* compreendeu realizar as inferências e interpretações. As inferências é um instrumento de indução que foi aplicado no contexto dos macrotemas, considerando os diversos focos de atenção dos conteúdos estratificados, finalizando com a comparação das inferências de cada macrotema. As interpretações relacionam os resultados obtidos, entre os macrotemas, e com as bases do referencial teórico, embora não se limitem a estes. Assim, as interpretações buscam dar sentido a realidade das pesquisas do tema em estudo, além dos conteúdos já apresentados nos respectivos artigos, bem como orientaram as conclusões alcançadas nesta pesquisa (BARDIN, 2016).

3.2 Critérios empregados nas análises dos resultados

Os procedimentos de análise de conteúdo envolveram o emprego de técnicas com o objetivo de identificar: a) as características de cada macrotema; b) as respectivas formas de condução e abordagem; c) a convergência conclusiva entre os artigos, e; d) o confronto com a base teórica. Realizando estas ações foi identificada a possibilidade de agrupamento das pesquisas com relação aos objetivos e abordagens empregadas pelos autores nas pesquisas. Assim, observou-se que há pesquisas que abordaram apenas com um enfoque teórico dos macrotemas identificados, outros, embora possuam um levantamento teórico, não os têm como foco de estudos, mas como abordagem prática, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Distinção dos macrotemas e abordagens do portfólio bibliográfico

Macrotemas	Total		Contexto			
	Qtd.	(*) Relativo	Teórico		Prático	
			Qtd.	(**) Relativo	Qtd.	(***) Relativo
Políticas públicas	83	42,6%	28	75,7%	55	34,8%
Meio ambiente	24	12,3%	3	8,1%	21	13,3%
Educação	22	11,2%	3	8,1%	19	12,0%
Saúde	20	10,2%	1	2,7%	19	12,0%
Renda	13	6,7%	1	2,7%	12	7,6%
Educação Superior	13	6,7%	0	0,0%	13	8,3%
Segurança alimentar	10	5,1%	1	2,7%	9	5,7%
Inclusão social	7	3,6%	0	0,0%	7	4,4%
Segurança pública	3	1,6%	0	0,0%	3	1,9%
Totais	195		37		158	
			19%		81%	

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

NOTAS: (*) Relativo ao total de pesquisas – (**) Relativo ao total de pesquisas com foco teórico – (***) Relativo ao total de pesquisa com foco de avaliação prática

O macrotema ‘Políticas públicas’ apresentou o maior volume de pesquisas, pelo fato de tratarem de políticas públicas específicas, ou por apresentar abordagem que permeia diversos macrotemas, impedindo uma alocação focada, logo será dada atenção especial na seção de resultados e discussões, e Tabela 2 apresenta a síntese das características dos macrotemas.

Tabela 2 – Distribuição das pesquisas por macrotema identificado

Macrotemas	Frequências	Discussão Teórica	Revisão Teórica	Estudo de Caso	Pesquisa aplicada	Revisão conceitual	Revisão histórica	
Políticas públicas	total	83	30	-	28	4	19	3
	(*) relativo	43%	36%	-	34%	5%	22%	3%
Meio ambiente	total	24	5	6	9	4	-	-
	(*) relativo	12%	21%	25%	37%	17%	-	-
Educação	total	22	9	5	8	-	-	-
	(*) relativo	11%	41%	23%	36%	-	-	-
Saúde	total	20	10	4	6	-	-	-
	(*) relativo	10%	50%	20%	30%	-	-	-
Renda	total	13	2	-	11	-	-	-
	(*) relativo	7%	15%	-	85%	-	-	-
Educação Superior	total	13	5	3	3	2	-	-
	(*) relativo	7%	39%	23%	23%	15%	-	-
Segurança alimentar	total	10	2	3	5	-	-	-
	(*) relativo	5%	20%	30%	50%	-	-	-
Inclusão social	total	7	3	-	4	-	-	-
	(*) relativo	4%	43%	-	57%	-	-	-
Segurança pública	total	3	1	-	2	-	-	-
	(*) relativo	2%	33%	-	67%	-	-	-
Total	195	67	21	75	10	19	3	
	(**) Relativo	100%	34%	11%	39%	5%	10%	1%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota: (*) Relativo ao total de pesquisas por Macrotema – (**) Relativo ao total de pesquisas.

No conjunto dos macrotemas, as discussões teóricas, revisão conceitual e revisão histórica, foram com base em levantamentos bibliográficos, e se concentraram em pesquisas científicas nacionais e internacionais, e com poucas pesquisas que utilizaram a pesquisa documental, em geral nos macrotemas ‘Educação superior’ e ‘Inclusão social’.

Em relação as pesquisas que se concentraram em estudos de casos e pesquisas aplicadas, ainda no conjunto dos macrotemas, notou-se estudos realizados em localidades específicas, sendo que foram predominantemente relacionadas a estudos de casos, com poucas pesquisas

aplicadas, com coleta de dados diretamente com os atores envolvidos, e com alguns casos de utilização de dados secundários disponibilizados por informativos das respectivas públicas.

O processo de análise de conteúdo identificou diversas convergências nos resultados, porém não é intensa apresentar individualmente os resultados dos artigos que compuseram o portfólio bibliográfico, logo algumas pesquisas foram consideradas como convergentes, por se apresentarem mais significativas, e assim, foram tomadas como referência e são apresentadas ao longo da seção de resultados e discussões.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No macrotema ‘Políticas públicas’, a condução das pesquisas se deu em torno dos atores envolvidos, e se concentraram em buscar termos, fontes e pilares que possam atuar como basilares nos processos de implementação de ações voltadas a avaliação de políticas públicas, tomando como os principais agentes beneficiários as comunidades locais e indivíduos. Os estudos de casos se preocuparam em identificar e propor melhorias no acesso a informações públicas, bem como ao emprego e criação de novas metodologias de avaliação, e entre as pesquisas aplicadas notou-se uma preocupação em auxiliar na avaliação de políticas públicas com o desenvolvimento de indicadores, aplicativos informatizados e modelos procedimentais para otimizar as experiências dos interessados na avaliação das políticas públicas.

Notadamente os pesquisadores têm se preocupado em ampliar a transparência de dados e informações públicas para auxiliar a avaliação, porém, identificou-se que há poucas pesquisas aplicadas sobre o tema avaliação de políticas públicas, e quando há nota-se que são pesquisas aplicadas a políticas públicas específicas em realidades também específicas, o que torna inadequado extrapolar os resultados e conclusões para outras realidades.

No escopo da análise de conteúdo, foram identificadas contradições entre a percepção dos beneficiários em relação as dimensões de modelos propostos, sendo que a percepção dos beneficiários em geral foram favoráveis, já as percepções acerca das ações dos agentes públicos foram significativamente distintas (CORREIA; SANTOS; BILHIM, 2017), e neste sentido possibilitar o aperfeiçoamento dos portais como estratégia de comunicação com a sociedade se torna relevante (ROTHBERG; LIBERATO, 2013), uma vez que o governo tende a investir mais na implementação e execução das políticas públicas, dando menos atenção quando se trata de investimentos relacionados a avaliação (ADJAFRE et al., 2019).

Ficou evidente que a avaliação contribui para a transparência, como um processo de retroalimentação, principalmente quando se tem a participação dos atores envolvidos, e para que se possa estimular a participação dos beneficiários é preciso dar atenção a fatores como qualidade da informação, atualidade da informação e os fornecedores da informação, pois são relevantes para uma correta avaliação (CENEVIVA, FARAH, 2012; PÉREZ; NASSIF, 2017).

Otra característica identificada é que, embora os pesquisadores brasileiros e americanos mantenham as mesmas áreas de pesquisa (saúde, educação e bem estar social), inclusive com métodos de pesquisa e redes de colaborações similares, os pesquisadores americanos empregam em maior volume abordagens quanti-quali, enquanto no Brasil a predominância se dá nas abordagens qualitativas, e as redes americanas também são maiores e mais densas, contudo é inegável que o tema no Brasil tem evoluído nos últimos 10 anos, e que os pesquisadores brasileiros buscam ir além das visões técnicas ou quantitativas, mas esta condução tem encontrado grande dificuldade em desbancar os modelos de avaliação baseado exclusivamente em testes quantitativos (GERIGK; RIBEIRO; LEPCHAK, 2018; CAPOBIANGO, et al., 2011; LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014; PRESTES, 2012),

Também se notou que embora os pesquisadores busquem apresentar os pontos positivos das políticas públicas, enaltecendo os resultados positivos alcançados, quase que na sua totalidade os estudos também apresentam as dificuldades, deficiências e pontos fracos destas

mesmas políticas públicas, seja na implementação, execução e/ou avaliação (FIGUEIREDO GOMES; HELLER, 2016; SARAIVA; SANTIAGO; RIBEIRO, 2017)

Já os estudos que empregaram apenas modelos de avaliações baseados nos formatos normativos e/ou técnicos, em geral, não apresentaram resultados negativos, ou discrepantes do apresentado pela respectiva política pública (BARROS et al., 2015; ROSSI; SANTOS, 2016; MORAES et al., 2018), o que já era esperado, pois avaliações através de premissas normativas e/ou técnicas são avaliações pré-definidas e limitadas no momento da concepção da política pública, incapazes de identificar ou evidenciar alteração ou incoerência que não tenha sido pensado ou determinado no momento da concepção da política pública. Mas o fato é que, mesmo sendo necessário respeitar os princípios normativos, não se pode deixar de considerar que por vezes, estas concepções de avaliação, podem estar distantes da realidade local (MORAIS, 2016) sendo necessário ir além da construção normativa, devendo proporcionar mudanças na vida das pessoas, e com isso se tornar o melhor indicador de eficiência, eficácia e efetividade de uma política pública possível (BERNARDI; AZAMBUJA DE MORAIS, 2018; MOREIRA; SILVEIRA; CRUS REIS, 2015).

Em relação ao macrotema ‘Meio ambiente’, as discussões e revisões teóricas consideraram o ciclo das políticas públicas, programas e políticas públicas específicas, e a atuação do poder público na gestão de políticas públicas, com viés de se delimitar metodologias, ferramentas ou instrumentos de avaliação. Os estudos de casos e pesquisas aplicadas se concentraram no levantamento de dados de campo, com poucos casos que se utilizaram de dados documentais, e pela própria característica de condução, foram realizadas considerando políticas públicas específicas, e abrangendo regiões específicas, o que não qualifica os resultados para serem generalizados, bem como identificaram lacunas nas práticas de avaliação, sugerindo propostas de melhorias, no geral proposições de metodologias de avaliação.

Do ponto de vista da convergência, notou-se que os pesquisadores buscaram apresentar as importâncias em gerar subsídios para análises e avaliações mais consistentes (MARTINS; CÂNDIDO, 2015), e que os modelos e instrumentos desenvolvidos e propostos buscam a inclusão dos beneficiários (IANNI; QUITÉRIO, 2006), e no geral apontam que há um potencial positivo da avaliação de políticas públicas como instrumento de desenvolvimento sustentável (ASSIS; ROMEIRO, 2006; CAMPOS; PHILIPPI JR; SANTANA, 2015).

O macrotema ‘Educação’, agrupou pesquisas voltadas ao ensino fundamental e médio, sendo que as discussões e revisões teóricas sugerem metodologias de avaliação focadas nos objetivos e objetos das políticas públicas, e no geral destacam os pontos fortes, mas também apresentam pontos fracos e novos fatores que devem ser observados nos processos de avaliação. Já para as pesquisas no formato de estudo de caso, os resultados focaram nos benefícios alcançados com as respectivas políticas públicas, embora também apontem as suas deficiências.

Com relação a convergência conclusiva infere-se que os pesquisadores enaltecem os pontos fortes das políticas públicas, em especial com relação ao potencial da educação na superação das desigualdades sociais (SOUZA; BRANDALISE, 2016), e mesmo políticas públicas compreendidas no enfoque da renda tem apresentado resultados positivos no acesso e permanência dos beneficiários (SOARES et. al, 2018; CARDELLI; ELLIOT, 2012), e para além dos objetivos, as políticas públicas tem contribuído significativamente como estimulador da participação dos beneficiários no ciclo das políticas públicas, principalmente na avaliação, agindo como fonte de transformação social (MARTINS; LOTTA, 2010). Embora, seja dada atenção especial aos resultados positivos, os pesquisadores não deixam de contribuir com propostas de melhorias nos processos que envolvem o ciclo das políticas públicas, tais como a necessidade de não se confundir os objetos com os objetivos, e também se deve considerar as realidades sociais, culturais e econômicas locais (ROSENBERG, 2013; ANDRÉ, 2008).

Para o macrotema ‘Saúde’, as discussões e revisões teóricas se concentraram em discutir a implantação e operacionalização das políticas públicas, bem como os critérios e aspectos

referentes as adequações e equidade na execução destas, sendo que os levantamentos consideram regiões e políticas públicas específicas. Quanto as pesquisas que realizaram estudos de casos, estas empregaram as análises com foco em dados oriundos de documentos e com os atores envolvidos nos processos, sendo que as pesquisas se deram em regiões e políticas públicas específicas, e principalmente com foco na compreensão e percepção dos beneficiários.

As pesquisas convergem no sentido de que as avaliações buscaram descrever os benefícios alcançados pelas políticas públicas, mas não deixam de destacar os fatores que devem ser estimulados para ampliar a eficiência, efetividade e eficácia das mesmas, tais como estimular a participação social por meio de ações coletivas, considerando as características locais, que por consequência será capaz de humanizar as ações das políticas públicas (ROSSONI et al., 2014; BODSTEIN, 2004; MOIMAZ, et al., 2016).

Com relação ao macrotema ‘Renda’, as revisões teóricas se deram com foco na avaliação de tendências de pesquisas e em revisões sistemáticas de políticas públicas específicas, onde identificaram como as principais tendências a segurança alimentar e nutricional, bem como apresentam os fatores de influência das políticas públicas, mas sempre deixando claro as limitações e lacunas que devem ser solucionadas. Quanto as pesquisas que realizaram estudos de casos, no geral, os pesquisadores realizaram avaliações de desempenho e eficiência na aplicação dos recursos em todas as fases do ciclo das políticas públicas, e se concentraram em apresentar os fatores que influenciam a eficiência, eficácia e efetividade das políticas pública, além de destacar que as políticas públicas de renda promovem o ações imediatas de melhoria, como o desenvolvimento local, ampliação da participação dos atores envolvidos e equaciona as demandas locais dos beneficiários.

As pesquisas convergem no sentido de que os pesquisadores destacam os resultados positivos alcançados pelas políticas públicas, como o fato dos beneficiários avaliarem positivamente as políticas públicas, visto que estas impactam, em maior ou menor grau, na renda (PACHECO SANTOS et al., 2007; CAVALCANTI; COSTA; SILVA, 2013), mas deixam explícito, em todos os casos, as lacunas encontradas nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, como a necessidade de integração dos beneficiários na implementação das políticas públicas, e baixo nível de cobertura entre as regiões, e estes resultados se dão principalmente pela ausência de liderança local, e participação dos beneficiários (SALGADO et al., 2017; TEIXEIRA, 2015; TOMEI; ALCEU SOUZA, 2014).

No macrotema ‘Educação superior’, as pesquisas que realizaram estudos de casos e pesquisa aplicada foram com foco em analisar ou desenvolver metodologias, porém tanto nas discussões e revisões teóricas, quanto nos estudos de casos e pesquisas aplicadas, as conclusões sugerem que a avaliação continuada é capaz de melhorar o direcionamento dos recursos, bem como diminuir a desigualdade entre os beneficiários, além de ampliar a comunicação entre os atores envolvidos, que por consequência estimula modelos eficazes de avaliação.

A convergência das pesquisas se deram no sentido de destacarem os fatores positivos das políticas públicas, como estimuladoras da democratização do acesso a todas as fases do ciclo das políticas públicas, útil para a gestão pública, bem como contribuem para construção da avaliação continuada (EMBIRUCU; FONTES; ALMEIDA, 2010; CARNEIRO; BIN, 2019; TREVISAN; SARTURI, 2016), e do ponto de vista das lacunas os pesquisadores destacam a necessidade de confronto das auto avaliações com as percepções dos beneficiários uma vez que estas tendem a se distanciar significativamente, repensando os efeitos práticos das políticas públicas de forma a incluírem os beneficiários no processo de implementação e avaliação, uma vez que fica comprovado que estes estímulos diminuem as desigualdades entre os beneficiários (RIBEIRO, 2012; SILVA JUNIOR, et al., 2014; MOREIRA; SOUZA, 2019).

No macrotema ‘Segurança alimentar’ as discussões e revisões teóricas, bem como os estudos de casos, foram com pesquisas que se concentrando na região norte do Brasil, sendo que, em ambas modalidades de condução, os estudos buscaram discutir as estratégias de

avaliação, e inferem que a participação dos beneficiários estimula melhorias significativas nos processos de implementação e acompanhamento das políticas públicas, bem como ampliam percepções positiva dos beneficiários em relação as entidades governamentais.

Os estudos convergem no sentido de identificarem a necessidade de se estimular a participação dos beneficiários em todas as fases do ciclo das políticas públicas, principalmente na fase de avaliação (SANTOS et al., 2017; MONTEIRO; SOUZA; PINHO, 2015), pois concretiza as discussões em torno de adequação nas estratégias de implementação e avaliação das Políticas públicas, além de evidenciar as desigualdades entre as regiões e beneficiários, fazendo com que a empatia seja um fator mediador para uma redistribuição mais equitativa (MAGALHÃES, 2014; OLIVEIRA et al., 2010)

Em relação ao macrotema ‘Inclusão social’ as discussões teóricas e estudos de casos foram com a intenção conhecer o perfil, características sociais, econômicas e a percepção dos atores nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, e os pesquisadores convergem no sentido de que realizaram os estudos em contextos de inclusão social das mulheres, e poucos casos da inclusão de jovens no mercado de trabalho e educação, e em ambos os casos os pesquisadores identificam as realidades locais, principalmente dos beneficiários das políticas públicas, e que os beneficiários desconhecem as respectivas políticas públicas às quais tem direito (CORSETTI; SOUZA; LORETO, 2018; ILIPRANDI; CINTRÃO, 2015), e como fator de solução para estas lacunas, apontam a necessidade de inclusão de novos representantes nas fases do ciclo das políticas públicas, além de estimular a transparência dos dados e informações, pois são fatores que contribuem significativamente para que os beneficiários percebam as ações como efetivamente benéficas (VILLAR; MOURÃO, 2018; OTALVARO-MARIN; VERGARA-ARGOTTY, 2016; MONTEIRO, 2013)

No macrotema ‘Segurança pública’ as discussões teóricas confrontaram dados documentais com referências bibliográficas científicas, com o objetivo de discutir os critérios e validades dos fatores empregados na avaliação. Já os estudos de caso objetivaram mensurar e analisar fatores e determinantes que influenciam a avaliação de políticas públicas. Ambas as modalidades de pesquisas convergem no sentido de que, embora as políticas públicas tendam a serem bem avaliadas, esta percepção é mais evidente na esfera institucional pública, e que para esta percepção seja também vista pelos beneficiários há a necessidade de integração da rede social envolvendo todos os atores no processo (COSTA et al., 2010; ZILLI; COUTO, 2017).

4.1 *Convergências entre os macrotemas e base teórica*

As observações inferem que a comunidade científica tem se ocupado em pesquisas com foco na discussão das bases conceituais e/ou teóricas, do que práticas, em acordo aos estudos de Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018), Capobianco et al. (2011), Laisner e Gonçalves de Mario (2014) e Prestes (2012), e se baseando nos estudos quanti-quali, tanto brasileiros quando internacionais, a inferência é que esta modalidade se mostra mais aceitável pela comunidade científica, pois consegue transitar entre as duas principais abordagens de pesquisa (quantitativa e qualitativa). Assim, as pesquisa quali-quanti tendem a apresentarem resultados com pilares mais focados na percepção dos interessados, e nos resultados alcançados pela política pública, o que é confirmado pelos estudos de Finkler e Dell’Aglío (2013), Bechelaine e Ckagnazaroff (2014), Schurster (2014) e Oliveira e Passador (2019), ao relatarem que no Brasil há a necessidade de buscar a conciliação entre teoria x prática e Estado x sociedade, que embora complexa, precisa considerar as especificidades dos seus respectivos beneficiários.

Em consonância com Reis, Silveira e Moreira (2015) e Camperos-Reyes, Sant’Ana e Grossi de Carvalho (2018), os estudos mostram que contextos locais, que possuam representatividade, influenciam a execução das políticas públicas, e por consequência o processo de avaliação, e também evidenciam que a perspectiva dos beneficiários mostra-se como uma possibilidade transdisciplinar de avaliação e percepções para as políticas públicas, e

mesmo estudos técnicos, como o de Medeiros da Rosa, Rolim Ensslin e Petri (2015), que abordam a Teoria da Agência e Teoria dos *Stakeholders* como pilar teórico, se evidencia a necessidade de considerar todos os agentes beneficiários como foco no processo de avaliação.

Fica clarificado que uma correta avaliação deve partir de percepções de quem se utiliza e se beneficia da política pública, e que questões mais técnicas e quantitativas devem se adaptar da forma mais eficaz e eficiente possível, nos limites identificados pelos usuários e beneficiários, e não o contrário, e neste sentido há indicativos do aumento de interesse por parte do poder público em considerar os usuários e beneficiários locais em processos deliberativos deflagrados pelos sujeitos na implementação e avaliação de políticas públicas (CEZAR, 2018; CAMPOS e SANTOS; MAFRA, 2016).

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas, nas suas diversas modalidades, transitam em várias disciplinas, principalmente do macrotema ‘Políticas públicas’, tornado evidente a importância e relevância da interdisciplinaridade na discussão deste tema, e em síntese, objetivaram estudar e compreender o processo de implantação e operacionalização das políticas públicas, bem como as realidades locais e percepções dos atores, principalmente dos beneficiários, considerando regiões e políticas públicas específicas, e para tanto identificam os critérios e fatores à serem observados nos processos de avaliação de políticas públicas, sendo que as discussões teóricas, revisões teóricas e revisões conceituais, buscaram conhecer o perfil, características sociais, econômicas, e a percepção dos atores envolvidos nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, enquanto os estudos de caso e pesquisas aplicadas resultaram em proposições, teóricas e aplicadas, de novas metodologias, ferramentas e instrumentos para avaliação.

Como as pesquisas, individualmente, se deram considerando políticas públicas e regiões específicas, os resultados não podem ser generalizados além das respectivas regiões e realidades. Notou-se, também que os pesquisadores buscaram apresentar os fatores positivos e benefícios alcançados com as políticas públicas, mas deixam claro as deficiências identificadas, como a necessidade de ações coletivas para ampliar a participação social e humanização dos serviços públicos, que por consequência tendem a melhorar o redirecionamento dos recursos aplicados e diminuir as desigualdades nas respectivas regiões, às quais se tornam modelos mais eficazes de avaliação, capazes de mensurar e analisar fatores determinantes com maior eficiência, levando à percepções positivas dos beneficiários.

Dentre os principais problemas identificados, com frequência, os pesquisadores apontam as deficiências na execução de uma mesma política públicas em regiões distintas, principalmente no tocante aos resultados alcançados, sendo que o principal fator identificado para esta deficiência é a falta de atenção dada, pelos agentes responsáveis na construção, implementação e acompanhamento das políticas públicas, às características e realidades culturais, sociais e econômicas locais dos beneficiários.

Dentre todos os fatores identificados, seja em políticas públicas avaliadas como eficientes, ou no caso de políticas públicas avaliadas negativamente, destaca-se que os pesquisadores, apontam a necessidade de integração das redes sociais que serão impactadas pelas respectivas políticas públicas, principalmente a inclusão dos beneficiários em todo o processo/ciclo da política pública, pois esta inclusão será capaz de agir como estimuladora na democratização do acesso, melhorar avaliação continuada, além de confrontar os resultados da auto avaliação do agente público com as percepções dos beneficiários, e principalmente agindo na diminuição das desigualdades econômicas e sociais locais.

Estes resultados levam a conclusão que há a necessidade de estimular ações que considerem e se adaptem as necessidades e realidades locais, fornecendo dados e informações públicas, conforme estas necessidades e realidades identificadas pelos usuários e beneficiários

das políticas públicas, que por consequência devem estimular a transparência das informações, e representatividade individual e/ou coletiva, e em síntese, a análise sistêmica destes resultados levou a identificação de lacunas, que uma vez preenchidas, serão capazes de impactar na eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, as quais são:

- considerar os beneficiários e as realidades sociais, culturais e econômicas locais, como os principais fatores nas fases do ciclo das políticas públicas, para então delimitar os objetos e objetivos das políticas públicas;
- implementar subsídios para as análises e avaliações capazes de estimular, junto aos pesquisadores brasileiros, as pesquisas com abordagens quanti-quali;
- ampliar a transparência através do aperfeiçoamento dos portais públicos, com o desenvolvimento e implementação de ferramentas de acesso a dados e informações públicas, e de novas ferramentas e metodologias para avaliação, e;
- Estimular o confronto das autoavaliações (normativas) com as percepções dos beneficiários e das comunidades locais, envolvendo todos os atores no processo.

Fica evidente que as lacunas identificadas neste estudo são sintéticas ao ponto de poderem ser desdobradas em ações e atividades que, individualmente, os complementem, ficando como proposta, no todo ou em parte, como proposta para continuidade deste estudo, uma vez que o tema ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’ é amplo e complexo, que se torna impossível esgotar as discussões em um único documento científico.

REFERÊNCIAS:

ADJAFRE, Giovanna Augusta Moura; MOREIRA DIAS, José Ricardo; CASTRO, Priscila Lima de; DIAS NETO, Luiz Gonzaga; EVANGELISTA, Francisco das Chagas. Panorama das atividades de monitoramento e avaliação de políticas públicas pelo estado do Ceará. **Revista Controle**, Fortaleza, v. 17, n. 1, p. 307-327, jan/jun, 2019. DOI: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.524>.

ANDRE, Marli. Avaliação revela impacto de um programa de formação de professores. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 58, p. 149-168, mar. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362008000100010>.

ASSIS, Renato Linhares de; ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Agroecologia e agricultura familiar na região centro-sul do estado do Paraná. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 43, n. 1, p. 155-177, Mar. 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-20032005000100009>.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. (Tradução: Luís Antero Reto, Augusto Reto). São Paulo: Edições 70, 3ª reimp, 1ª edição de 2016.

BARROS, Célio da Costa; BRROS, Filipe Machado da Costa; BATISTA, Edmilson Monteiro; VIANA DE SOUZA, Fabia Jaiany; AGUIAR DE MELO, Olga. Avaliações de programas públicos realizadas pelo TCU na área de saúde. **Revista Catarinense da Ciência Contábeis – CRCSC**, v. 14, n. 41, p. 20-32, jan./abr., 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v14n41p20-32>.

BEHELAINÉ, Cinthia Helena de Oliviera; CKAGNAZAROFF, Ivan Beck. As avaliações vão para a gaveta? Uma revisão teórica dos fatores relacionados ao uso de avaliações de políticas públicas. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 17, n. 2, p. 78-93, mai./ago., 2014.

BERNARDI, Ana Julia Bonzanini; AZAMBUJA DE MORAIS, Jennifer. Políticas públicas e capital social: uma avaliação do RS Mais Igual. **Revista Debates**, v. 12, n. 2, p. 223-242, mai./ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-5269.84576>.

BODSTEIN, Regina; ZANCAN, Lenira; RAMOS, Célia Leitão; MARCONDES, Willer Baumgarten. Avaliação da implantação do programa de desenvolvimento integrado em Manguinhos: impasses na formulação de uma agenda local. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 9, n. 3, p. 593-604, jul/set. 2004.

CAMPEROS-REYES, Jacquelin Teresa; SANT'ANA, Ricardo César Gonçalves; GROSSI DE CARVALHO, Ângela Maria. Tratamento das políticas públicas de informação e tecnologia em periódicos científicos colombianos da ciência da informação. **Revista Interamericana de Bibliotecologia**, v. 41, n. 3, p. 289-301, 2018.

CAMPOS, Paula Prado de Souza; PHILIPPI JR, Arlindo; SANTANA, Paula. Gestão integrada de políticas climáticas e urbanas: uma proposta de avaliação legislativa em municípios da Região Metropolitana de São Paulo. **Sustentabilidade em Debate**, Brasília, v. 6, n. 1, p. 119-137, jan./abr., 2015.

CAMPOS E SANTOS, Anna Cláudia; MAFRA, Rennan Lanna Martins. Pode a deliberação qualificar políticas públicas para o meio rural? Uma análise da participação de sujeitos rurais na política pública de mecanização agrícola em Viçosa-MG. **REDES - Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 21, n. 3, p. 335-357, set./dez., 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/redes.v21i3.7649>.

CAPOBIANGO, Ronan Pereira; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; ZERBATO, Cristiano; MENDES, Alcindo Cipriano Argolo. Análise das redes de cooperação científica através do estudo das coautorias dos artigos publicados em eventos da Anpad sobre avaliação de políticas públicas. **Revista de Administração Pública**, v. 45, n. 6, p. 1869-1890, nov./dez. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000600012>.

CARDELLI, Douglas Teixeira; ELLIOT, Ligia Gomes. Avaliação por diferentes olhares: fatores que explicam o sucesso de escola carioca em área de risco. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 77, p. 769-798, dez. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362012000400008>.

CARNEIRO, Ana Maria; BIN, Adriana. Avaliação continuada de programas de educação superior. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 30, n. 73, p. 170-200, abr. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.18222/eae.v30i73.5739>.

CAVALCANTI, Daniella Medeiros; COSTA, Edward Martins; SILVA, Jorge Luiz Mariano da. Programa bolsa família e o nordeste: impactos na renda e na educação, nos anos de 2004 e 2006. **Revista de Economia Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 99-128, abr. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-98482013000100004>.

CENEVIVA, Ricardo; FARAH, Marta Ferreira Santos. Avaliação, informação e responsabilização no setor público. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 4, p. 993-1016, jul./ago., 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122012000400005>.

CEZAR, Layon Carlos. Reflexões sobre a comunicação em políticas públicas: proposta de um modelo de avaliação da comunicação governamental. **RAP – Revista de Administração Pública**, v. 52, n. 1, p. 52-70, jan./fev., 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612165920>.

CORCETTI, Elisabete; SOUZA, Susane Petinelli; LORETO, Maria das Dores Saraiva de. O “Programa Mulheres Mil” no Espírito Santo: uma política pública educacional de equidade de gênero?. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 100, p. 911-943, jul. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0104-40362018002601027>.

CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro; SANTOS, Susana Isabel da Silva; BILHIM, João Abreu de Faria. Proposta de modelo explicativo das percepções sobre gestão e políticas públicas em matéria de cibersegurança e cibercrime” **Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto**, v. 33, p. 95-113, 2017. DOI: 10.21747/08723419/soc33a5.

COSTA; Maria Conceição Oliveira; CARVALHO; Rosely Cabral de; SANTANA, Marcos Antonio Oliveira de; SILVA, Luciano Macêdo Santos da; SILVA, Mariana Rocha da. Avaliação do Programa Nacional de Ações Integradas e Referenciais (PAIR) para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, em Feira de Santana, Bahia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 2, p. 563-574, 2010.

CUNHA, Carla Giane Soares da. Planejamento e Gestão em Perspectiva. **Revista Estudos de Planejamento**, n. 12, p. 26-57, dez. 2018.

EMBIRUCU, Marcelo; FONTES, Cristiano; ALMEIDA, Luiz. Um indicador para a avaliação do desempenho docente em instituições de ensino superior. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 795-820, dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000400008>.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; PINTO, H. M. Processo de Investigação e Análise Bibliométrica: Avaliação da Qualidade dos Serviços Bancários. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, n. 3, p. 325-349, mai./jun. 2013.

FIGUEIREDO GOMES, Uende Aparecida; HELLER, Léo Heller. Acesso à água proporcionado pelo Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um milhão de cisternas rurais: combate à seca ou ruptura da vulnerabilidade? **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 21, n. 3, p. 623-633, jul./set., 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016128417.

FINKLER, Lirene; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Reflexões sobre avaliação de programas e projetos sociais. **Barbarói, Revista do Departamento de Ciências Humanas**, n. 38, p. 126-144, jan./jun., 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/barbaroi.v0i38.2736>.

GERIGK, Wilson; RIBEIRO, Flávio; LEPCHAK, Alessandro. Que fatores políticos influenciam as políticas públicas reguladas e não reguladas nos pequenos municípios do Nordeste Brasileiro? **Revista Ambiente Contábil**, v. 10, n. 2, p. 91-113, jul./dez., 2018.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, v. 35, n. 3, p. 57-63, mai./jun. 1995.

IANNI, Aurea Maria Zöllner; QUITERIO, Luiz Antonio Dias. A questão ambiental urbana no programa de saúde da família: avaliação da estratégia ambiental numa política pública de saúde. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. 9, n. 1, p. 169-180, jun. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-753X2006000100009>.

ILIPRANDI, Emma; CINTRÃO, Rosângela. As mulheres agricultoras no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, SP, v. 18, n. 2, p. 13-32, 2015. DOI: 10.20396/san.v18i2.8634675.

JARDIM, Vinícius Carvalho; BUCKERIDGE, Marcos Silveira. A análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações para o avanço dos casos de Covid-19. **Revista Estudos Avançados**, v. 99, n. 34, p. 157-174, 2020. DOI: 10.1590/s0103-4014.2020.3499.010.

LAISNER, Regina Claudia; GONÇALVES DE MARIO, Camila. Os desafios da avaliação de políticas públicas como instrumento estratégico de gestão e de controle social. **Revista de Políticas Públicas**, v. 18, n. 2, p. 619-630, jul./dez., 2014.

MAGALHÃES, Rosana. Avaliação de políticas e iniciativas públicas de segurança alimentar e nutricional: dilemas e perspectivas metodológicas. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 19, n. 5, p. mai. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014195.12202013>.

MARTINS, Maria de Fátima; CANDIDO, Gesinaldo Ataíde. Modelo de avaliação do nível de sustentabilidade urbana: proposta para as cidades brasileiras. **URBE - Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 397-410, dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.007.003.AO09>.

MARTINS, Rafael D'Almeida; LOTTA, Gabriela Spanghero. Capital social e redes sociais como alternativa para análise de políticas públicas de educação: o caso de Icapuí-CE. **Ensaio: Avaliação de Políticas Pulicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 846-860, out./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000400010>.

MEDEIROS DA ROSA, Marcelo; ROLIM ENSSLIN, Sandra; MURILO PETRI, Sérgio; Ensslin, Leonardo. Avaliação de desempenho de políticas públicas: construção do conhecimento com base na literatura internacional. **Revista Ibero Americana de Estratégia**, v. 14, n. 3, p. 110-130, jul./set., 2015.

MENEZES, Vitor Matheus Oliviera de. Percepções de beneficiários sobre a efetividade do Programa Minha Casa Minha Vida. **Revista de Ciências Humanas**, v. 49, n. 1. p. 145-164, jan./jun., 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.5007/2178-4582.2015v49n1p145>.

MOIMAZ, Suzely Adas Saliba; LIMA, Arinilson Moreira Chaves; GARBIN, Cléa Adas Saliba; CORRENTE, José Eduardo; SALIBA, Nemre Adas. Avaliação do usuário sobre o atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde: uma abordagem à luz da humanização. **Ciência e Saúde. Coletiva**, v. 21, n. 12, p. 3879-3887, dez. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152112.12672015>.

MONTEIRO, Elma Lúcia de Freitas; SOUZA, Cassília Rodrigues de; PINHO, Lucinéia de. Diagnóstico de Insegurança Alimentar e Nutricional entre beneficiários do Programa Bolsa Família participantes de oficina de intervenção nutricional. **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, SP, v. 21, n. 2, p. 469-480, 2015. DOI: 10.20396/san.v21i2.8634476.

MONTEIRO, Rosa Filomena Brás Lopes. Desafios e tendências das políticas de igualdade de mulheres e homens em Portugal. **Revista Estudos Femininos**, Florianópolis, v. 21, n. 2, p. 535-552, mai./ago. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2013000200006>.

MORAES, Daiane Ribas; GELATTI, Rosemary; MIREK, Zelia Maria; RIBAS, Alison. A nova contabilidade pública: instrumento de controle e acompanhamento das ações e políticas públicas. **Revista de Gestão Estratégica de Organizações**, v. 6., n. 1, p. 20-31, jan./jun., 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/rg.v6i1.2325>.

MORAIS, Hugo Azevedo Rangel de. Avaliação do Programa um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC): eficácia, eficiência e efetividade nos territórios do Rio Grande do Norte (2003/2015). 2016. 88f. **Dissertação (Mestrado em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, Natal, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21474>. Acessado em 12 de fevereiro de 2020.

MOREIRA, Claudia Regina Baukat Silveira; SOUZA, Ângelo Ricardo de. Democratização do acesso à educação superior em debate: avaliação do Prouni. **Estudos em avaliação**

educacional, v. 30, n. 73, p. 202-223, jan./abr., 2019. DOI:
<http://dx.doi.org/10.18222/eae.v30i73.5713>

MOREIRA, Vinicius de Souza; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; CRUZ REIS, Francimar Natália Silva. Programa minha casa, minha vida: a percepção dos beneficiários como instrumento para avaliação. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 2, n. 1, p. 67-90, jan./abr., 2015.

OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri; GRACIO, Maria Cláudia Cabrini. Indicadores bibliométricos em ciência da informação: análise dos pesquisadores mais produtivos no tema estudos métricos na base Scopus. **Perspectiva em Ciências da Informação**, v. 16, n. 4, p. 16-28, out./dez. 2011.

OLIVEIRA, Leidy Diana de Souza de; WATANABE, Eluiza Alberto de Moraes; LIMA-FILHO, Dario de Oliveira; SPROESSER, Renato Luiz. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar em países com diferentes níveis de desenvolvimento. **Agroalimentaria**, v. 16, n 31, p. 15-29, jul./dez., 2010.

OLIVEIRA, Lilian Ribeiro de; PASSADOR, Claudia Souza. Ensaio teórico sobre as avaliações de políticas públicas. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 17, n. 2, p. 324-337, abr./jun., 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1679-395169657>.

OTALVARO-MARIN, Bairon; VERGARA-ARGOTTY, Claudia Elena. Evaluación Política Pública de Juventud de Cali (Colombia). **Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud**, Manizales, v. 14, n. 1, p. 519-530, jan. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.14135191114>.

PACHECO SANTOS, Leonor Maria; CHAVES DOS SANTOS, Sandra Maria; SANTANA, Luciana Alaíde Alves; HENRIQUE, Flavia Conceição Santos; MAZZA, Roseanne Porto Dantas; SILVA SANTOS, Ligia Amparo da; SILVA DOS SANTOS, Lílian. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate à fome no período 1995-2002 – 4 – Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 2681-2681, nov. 2007.

PÉREZ, Lisandra Guerrero; NASSIF, Mônica Erichsen. Fatores de influência na avaliação dos Observatórios Sociais do Brasil sob a perspectiva da Gestão de Informação. **Informação & Sociedade**, João Pessoa, v. 27, n. 3, p. 31-48, set./dez. 2017.

PRESTES, Emília Maria da Trindade. A avaliação de políticas sociais: questões teóricas, metodológicas e políticas. **Revista Lusófona de Educação**, n. 22, p. 85-101, 2012.

REIS, Francimar Natália Silva Cruz; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; MOREIRA, Vinicius de Souza. Resultados do programa minha casa, minha vida sob a percepção dos beneficiários. **RACE – Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, v. 14, n. 3, p. 925-956, set./dez., 2015. DOI: <https://doi.org/10.18593/race.v14i3.5899>.

RIBEIRO, Elisa Antonia. As atuais políticas públicas de avaliação para a educação superior e os impactos na configuração do trabalho docente Avaliação: **Revista da Avaliação da Educação Superior**, v. 17, n. 2, pp. 299-316, jul. 2012.

RICHARDSON, Roberto, Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2012.

ROSEMBERG, Fúlvia. Políticas de educação infantil e avaliação. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 43, n. 148, p. 44-75, abr. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742013000100004>.

ROSSONI, Hygor Aristides Victor; CHAIB, Erick Brizon D'Angelo; SANTOS, Leonardo Augusto dos; HELLER, Léo; LIMA, Sonaly Cristina Rezende Borges de. Avaliação da Política Estadual de Saneamento para a Região Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais: uma análise do Projeto Vida no Vale. **Revista de Políticas Públicas**, São Luis, v. 18, n. 1, p. 241-254, jan./jun. 2014.

ROSSI, Gustavo Afonso Santi; SANTOS, Waldir Jorge Ladeira dos. Um olhar empírico sobre a eficiência, eficácia e efetividade dos projetos e ações de pró-sustentabilidade ofertados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade: GeAS**, v. 5, n. 3, p. 152-167, set./dez. 2016. DOI: 10.5585/geas.v5i3.348.

ROTHBERG, Danilo; LIBERATO, Fabiola de Paula. Comunicação pública, transparência e políticas públicas: avaliação de informações em portais brasileiros de governo. **Revista Internacional de Relaciones Públicas**, v. 3, n. 6, p. 69-96, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-6-2013-05-69-96>.

SARAIVA, Paola Pol; SANTIAGO, Alina Gonçalves; RIBEIRO, Lauro André. Avaliação das diretrizes e ações do Plano de Mobilidade da cidade de Passo Fundo de acordo com a Lei nº 12.587/2012. **Revista de Engenharia Civil IMED**, v. 4, n. 2, p. 34-54, jul./dez., 2017. DOI: <https://doi.org/10.18256/2358-6508.2017.v4i2.2251>.

SALGADO, Rafael Junior dos Santos Figueiredo; SILVA, Edson Arlindo; FERREIRA, Marco Aurélio; CUNHA, Wellington Alvim; SANTOS, Luana Ferreira dos. Focalização e Cobertura do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): avaliação de sua eficácia nas regiões brasileiras. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 55, n. 4, p. 661-678, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550403>.

SANTOS, Leonor Maria Pacheco; ARAÚJO, Maria da Purificação Nazaré; MARTINS, Maísa Cruz; VELOSO, Iracema Santos; ASSUNÇÃO, Marilena Pacheco; DOS SANTOS, Sandra Maria Chaves. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate à fome no período 1995-2002.2 – Programa de Alimentação do Trabalhador. **Caderno de Saúde Pública**, v. 8, n. 23, p. 1931-1945, ago. 2017.

SCHURSTER, Karl. Abordagens sobre a literatura de avaliação em políticas públicas: estudos preliminares. **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais UNIFAP**, v. 7, n. 2, p. 9-18, jul./dez., 2014.

SILVA JUNIOR, Annor da; POLIZEL, Caio Eduardo de Guido; SOUZA, Simone de; LEITE DA SILVA, Alfredo Rodrigues; MARTINS DA SILVA, Priscila de Oliveira; PETINELLI SOUZA, Susane. Políticas públicas para a educação superior: a avaliação, a regulação e a supervisão de IES privadas em debate. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 82, p. 215-240, mar. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362014000100011>.

SOARES, Panmela; MARTINELLI, Suellen Secchi; FABRI, Rafaela Karen; VEIROS, Marcela Boro; DAVÓ-BLANES, Mari Carmen; CAVALLI, Suzi Barletto. Programa Nacional de Alimentação Escolar como promotor de Sistemas Alimentares Locais, Saudáveis e Sustentáveis: uma avaliação da execução financeira. **Ciência e Saúde Coletiva**, n. 23, v. 12, p. 4189-4197, dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182312.25582016>.

SOUZA, Andreliza Cristina de; BRANDALISE, Mary Ângela Teixeira. Avaliação da política de cotas da UEPG: desvelando o direito à igualdade e à diferença. **Avaliação – Revista da Avaliação da Educação Superior**, Sorocaba, v. 21, n. 2, p. 415-438, jul. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772016000200006>.

SOUZA-ESQUERDO, Vanilde Ferreira de; BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira. Análise sobre o acesso aos programas de políticas públicas da agricultura familiar nos municípios do circuito das frutas (SP). **Rev. Econ. Sociol. Rural**, Brasília, v. 52, supl. 1, p. 205-222, 2014.

TEIXEIRA, Carlos dos Santos. Análise e avaliação das políticas públicas: seu impacto no desenvolvimento local em Angola. **História: Debates e Tendências**, v. 15, n. 1, p. 21-29, jan./jun, 2015.

TOMEI, Patricia Amelia; ALCEU SOUZA, Daniela Arantes Alves Lima. Análise das barreiras que dificultam a transformação do agricultor familiar em empreendedor rural no contexto brasileiro Revista Ibero Americana de Estratégia, v. 13, n. 3, p. 107-122, jul./set., 2014. DOI: 10.5585/riae.v13i3.2073.

TREVISAN, Mônica de Souza; SARTURI, Roseane Carneiro. Regulação e qualidade – Conceitos imbricados nas políticas de avaliação e formação de professores. **Revista Internacional de Educação superior**, v. 2, n. 3, p. 387-404, set./dez. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.22348/riesup.v2i3.7683>.

VILLAR, Maria da Conceição Oliveira; MOURÃO, Luciana. Avaliação do Programa Jovem Aprendiz a partir de um Estudo Quase-Experimental. **Trends in Psychology**, Ribeirão Preto, v. 26, n. 4, p. 1999-2014, out./dez. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.9788/tp2018.4-11pt>.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

ZILLI, Luís Felipe; COUTO, Vinícius Assis. Servir e proteger: determinantes da avaliação pública sobre a qualidade do trabalho das Polícias Militares no Brasil. **Sociedade e Estado**, Brasília, v. 32, n. 3, p. 681-700, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0102-69922017.3203006>.

Recebido em: 18/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026